

Agapet13: A New Phase in HTR for Christian Arabic Manuscripts

<https://www.transkribus.org/model/agapet-13th-century>

As part of the Agapet project, which aims to train with Transkribus HTR models to digitize Christian Arabic literature from the 9th to the 19th century, we present a new model, Agapet13, for the manuscripts of the 13th century. This development follows the training of Agapet17 for the manuscripts of the 17th century: <https://www.transkribus.org/model/agapet17-christian-arabic-manuscripts>.

Agapet13 (Transkribus Model ID 300833) is an advanced Handwritten Text Recognition (HTR) model designed to transcribe Christian Arabic manuscripts, with a specific focus on the script used by the renowned 13th-century Melkite scribe, Poimen al-Siqī. The model, developed to facilitate the study and accessibility of Christian Arabic textual heritage, is trained on a dataset of 307 pages comprising approximately 59,103 words. It currently achieves a Character Error Rate (CER) of 7.48%, making it a promising tool for scholars working on Arabic manuscript studies.

The Script and Activity of Poimen al-Siqī

Poimen al-Siqī, active between 1223 and 1237, was one of the most prolific Melkite scribes of his time. His manuscripts, preserved in institutions such as the Vatican Library and Saint Catherine's Monastery at Sinai, reflect a meticulous script that has been crucial in shaping Agapet13's training dataset. Poimen's handwriting falls into one of the two major script groups found in Christian Arabic manuscripts in the 13th c. that I call Antiochian-Damascene Christian semi kufi. His script is characterized by clear letter formation, consistent spacing, and distinct ligatures, making it an ideal base for HTR development.

Poimen was a key figure in the monastic intellectual circles of 13th-century Damas and Antioch. His work primarily involved copying theological and biblical texts, including translations of Greek patristic works such as those of Gregory of Nazianzus and John of Damascus. His manuscripts were often based on exemplars from the Monastery of St. Elijah in the Black Mountain, suggesting strong ties to the Antiochian Christian tradition. Poimen's activity in Damas, where he was associated with the Maryamiyya Church, played a significant role in preserving and transmitting Christian Arabic literature during a period of intense cultural exchange.

Case study

After training the model with ca 60.000 words¹, the Character Error Rate (CER) was 8.15% and the Word Error Rate (WER) was 29.1%.² To evaluate the effectiveness of our model, we first tested it on pages from the same manuscript used for training. Subsequently, we applied it to pages from other manuscripts written by the same copyist. Finally, we tested it on manuscripts from the 13th century, written in a similar script by other copyists. Below are some results.

Recognition Across Different Manuscripts by the Same Copyist

I have recognized different pages from two other manuscripts copied by Poimen: Sinai Ar. 317 and Sinai Ar. 275. I have obtained results that can be rated as very good. As an exemple, I present the recognition results for folios 10v-12r of Sinai Ar. 317 and 5v-7r of Sinai Ar. 275.

Here are some statistics from our analysis of the recognized text of Sinai Ar. 317:

- Character Count: 1673
- Word Count: 398
- Character Error Count: 144 (8.61%)

And these are some statistics for Sinai Ar. 275:

- Character Count: 1769
- Word Count: 428
- Character Error Count: 182 (10.28%)

¹ nEpochs=100, best-CER=7.12%, best-WER=23.63%, duration 2h 9m 23s 458ms

² Previous models trained with 52.000 and 36.500 words had respectively a CER=7.73 and 6.54%.

ناظر نفسه * فصار من هذه الجهة مهيبا
للنظر الى الله * الموهل للنظر الى تحدر
كله الله اليبا تحذرا راقفا بنا * ولان
يعان يعرسه وبنار عليه ان يكون
هيولاييه جسده الفائق على طبيعتها *
وكانت العوسجة تلهب شوكتها وتضره
وتنتقل الى تهجتها * وما كانت تحترق ولا
تبيد * ولا تزيغ ذاتها عن طبيعتها * الوا
لنا اولا الوجود واسم الموجود على
الحقيقه فوق الجوهر لما فوض الاله التقدم
على اشياعه وذوي قبيلته * سمي ذاته حامل
الصوت بطى اللسان من طريق انه ليس
مفعله ان يخدم اراده الله ويظهرها *
وان يكون متوسطا لله وللناس * فليف
استمكن انا الموسوم بوسج كل خطيه

الحامل بذات فكري متقلبا جزيا
ارتجافه * ولست متظهرا قد تنقى ع
وميبه * حتى اكون مرآة لله وللمعانيات
الالهيه * وليس لي قولا يكون كافيا
لما يقطن به او اقتدر ان اتكلم في المعاني
الالهيه * التي يجتران يباح بها * التي
تفوق على ادراك كل طبيعة ناطقه *
فبا فكارى في هذه الافكار عجزت
عن الكلام * وخشيت ما امرت به * لا
الحق اقول لئلا اوجب الضحك على
مضعفا على نقص علمي وعلى عبادتي *
واصعب الاعراض ان زال علم العالم
قد يسامح به صاحبه ان لم يك تصحيحه
قد جمح به اليه * فاما املاك الواحد
مع عدمه العلم توهم المعرفة * فذلك

الحامل في ذات فكر على متقلبا جزيا
ارتجافه ولست متظهرا قد تنقى ع
وميبه حتى اكون مرآة لله وللمعانيات
الالهيه وليس لي قولا يكون كافيا
لما يقطن به او اقتدر ان اتكلم في المعاني
الالهيه التي يجتران يباح بها التي
يفوق على ادراك كل طبيعة ناطقه
فبا فكارى في هذه الافكار عجزت
عن الكلام وخشيت ما امرت به كانه
الحق اقول لئلا اوجب الضحك على
مضعفا على نقص علمي وعلى عبادتي
واصعب الاعراض ان زال علم العالم
قد يسامح به صاحبه ان لم يك تصحيحه
قد جمح به اليه فاما املاك الواحد
مع عدمه العلم توهم المعرفة فذلك

باخر نفسه وفصار من هذه الجهة مهيب
للنظر الى الله والموهل للنظر الى تحدر
كله الله اليبا تحذرا راقفا بنا ولان
يعان يعرسه وبنار عليه ان يكون
هيولاييه جسده الفائق على طبيعتها
وكانت العوسجة تلهب شوكتها وتضره
وتنتقل الى تهجتها وما كانت تحترق ولا
تبيد ولا تزيغ ذاتها عن طبيعتها الوا
لنا اولا الوجود واسم الموجود على
الحقيقه فوق الجوهر لما فوض الاله التقدم
على اشياعه وذوي قبيلته سمي ذاته حامل
الصوت بطى اللسان من طريق انه ليس
مفعله ان يخدم اراده الله ويظهرها
وان يكون متوسطا لله وللناس فليف
استمكن انا الموسوم بوسج كل خطيه

جاء معيوب غير مستوجب من المشايخ
 كلها ولا يسرها وهو دليل واضح على
 العناوة حتى لا أقول انه دليل على
 غايه علم العلم الا ان اذا كان الموت
 ثم المعصية ومن كان متواضعا وتلميذ
 للمسيح طابعا يصعد الى العلو ويستمد
 من الله نعمة تثيره واذا فتح فمه بمسلي
 روحا وينبثق عليه ويحكم تثير فهمه و
 ياخذ قولا في انفتاح فمه وما يجتمعا
 بقوله واذا تكلم الروح فيه تكلم
 الخاضع للمسيح الذي يروس كهنته
 فيكم الطبع امركم واقف في واتفا
 بصلواتكم انه سيمتلي روحا والتكلم
 ليس اقوال مثير فهمي يكون مر الى
 يكون مر الروح الذي يعنى للجان والسلم

ما يخولينه وانطق به وارتب اول احسن
 القاط الحكما عند اليونانية عالما ان اي
 الاشيا كان صالحا فذلك قد خوله الله
 الناس من العلو اذ كانت كل عطية
 صالحه وكل موهبه كامله هي من العلو
 منحدره من عند اي الانوار واي الاشيا
 كان معاند للصدق فذلك جده مظهره
 من الطله له الشيطانيه وبدعه فطنه رديه
 الحكده على حد وراعى اغريغور يوس
 العظيم في التكلم في اللاهوت محله
 مشابها سجيته النحلة باظما ما يناسب الصدق
 واقتطف من لاعداء خلاصا واد حض كلما
 كان رديا وللمعرفة الكادب اسمها مصاقبا
 ثم ارتت قريبا من هذيانا البديع في
 الذين المقتوته عند الله حتى اذا عرفنا

ما يخولينه وانطق به وارتب اول احسن
 القاط الحكما عند اليونانية عالما ان اي
 الاشيا كان صالحا فذلك قد خوله الله
 الناس من العلو اذ كانت كل عطية
 صالحه وكل موهبه كامله هي من العلو
 منحدره من عند اي الانوار واي الاشيا
 كان معاند للصدق فذلك جده مظهره
 من الطله له الشيطانيه وبدعه فطنه رديه
 الحكده على حد وراعى اغريغور يوس
 العظيم في التكلم في اللاهوت محله
 مشابها سجيته النحلة باظما ما يناسب الصدق
 واقتطف من لاعداء خلاصا واد حض كلما
 كان رديا وللمعرفة الكادب اسمها مصاقبا
 ثم ارتت قريبا من هذيانا البديع في
 الذين المقتوته عند الله حتى اذا عرفنا

جاء معيوب غير مسوجب من المساعه
 كلها ولا يسرها وهو دليل واضح على
 العناوة حتى لا أقول انه دليل على
 غايه علم العلم الا ان اذا كان الموت
 ثم المعصية ومن كان متواضعا وتلميذ
 للمسيح طابعا يصعد الى العلو ويستمد
 من الله نعمة تثيره واذا فتح فمه منا
 روحا وينبثق عليه ويحكم تثير فهمه و
 ياخذ قولا في انفتاح فمه وما هلم بما
 يقوله واذا اتكلم الروح فيه تكلم
 الخاضع للمسيح الذي يروس كهنته
 فيكم الطبع امركم واقف في واتفا
 بصلواتكم انه سيمتلي روحا والتكلم
 ليس اقوال مثير فهمن يكون مر الى لا
 عون من اللذو اللذي بضى للمعمان والسلم

والتعبير مثل الحجر بالحديد فيخرجوا من شرارة
صغيرة نارا يشعلونها للكلام كثيرهم
قوم يعيدون باجل من هذا ويدلون على
الكلام جوايز عظيمه اولها ان يحسنوا
الى نفوسهم ويقربونها لله ولنا من اجل
الكلام وبعد ذلك ان يحسنوا في الثبوت الى
هذه الجماعه كلها التي هي لي ونصبي اذ كان
لي ما هو لوالذي اعني رعيي الذين ساظلم
جدا ان لم اوتر الاحسان اليهم من سائر
الجهات واحسن من هذا ان الذي ساظلمه
بعد تعب شديد بالكلام ها هو ذا نوع
به مجازاه على الكلام فيالها من خصومه
جميله يحاولون ان يغلبوا فيها وبالها من
زياده بل وجهه اما ترون مقدار فعل سلوك
انه لقد جعل كلامي نفسه مشوقا واشدما

6
+ موهوقا
كان موهوقا ماترون مشره اعراض عن المحب
فيا لته يكون للكلام منفعه بمقدار
منفعه السكوت فاذا كان الان هذا
هو الرأى وقد علمتم الذي لا يغيب ونصم
دايه للظفر على فلسفتي فهات تكلم لكم
بشي افضل من السكوت واتكلم بما لا هو
لينا ولا ناعما ولا من المولفات اللذيده عدا
كثيرين ولما كنت بالذي اقابل هكذا لعشا
اذا تكلمت بل اتكلم بكلام جزل موجز
مقنع وبما عساكم ان تكونوا به افضل مما
كنتم عليه وتنتقلوا من الجسد الى الروح
وترفعوا افكاركم كفا فابني البشر
حتى متى تشل قلوبكم واى وقت اقدم
لك هذه المقدمه من كلام داود العليم
الصوت لم يحبون الباطل وتطلبون الكذب

ضمومها

كان موهوقه ما برون مرهم عراض عن الجبه
فيا لته يكون للكلم منفعه بمقدار
منفعه السكوت في فاذا كان الان هذا
هو الرأى وقد علم الذي ايلب وبيضته
فايه للظفر على عشقى جهامات تكلم لكم
بشي افضل من السكوت واتكلم بما لا ب هو
لينا ولا ناعما ولا من المولفات اللذيده عدا
كثيرين عى ولما كتب بالي اقابل هكذا لعشا
اذا تكلمت بل اتكلم بكلام جزل موجز
مقنع وبما عساكم ان تكونوا به افضل مما
كنتم عليه ونقلوا من الجليل الب الروه
وترفعوا افكاركم كفا فابني البشر
حتى متى بل لك كجره وافى وقت اقدم
كم حده المقبله من كله و العظه
الصوت لم تحبون الباطل وتطلبون الكذب

والتعبير مثل الحو اعجدين فيخرجوا من شرارة
صغيرة انا اشعلوه لكلم كثيره وقهم
قم يصون باجل من ه ويدلون على
الكلم جوايز عظيمه اولها ان يحسنوا
الى نفوسهم ويقربونها لله ولنا من اجل
الكلام وبعد ذلك ان يحسنوا في الثبوت الى
هذه الجمعه له التم عا لي وبيضتي
في ما صولوا الذي واعفى رعيي الذين ساظلم
جدا ان لم اوتر الاحسان اليهم من سائر
الجهات واحن من هذان الذي كاسكه
بعد تعب شديد بالكلام ها هو ذا نوع
به مجازاه على الكلام وقيا لها من حصوله
جميله يحاولون ان يغلبون فيها مضوبا لها من
زياده مملوحه اما برون مقدار فعل سكوني
انه لقد جعل كلامي نفسه مشوقا واشدما

لا يبرح ع وها يعر ولا يدعلا حله عليه
 اما ترون ان قنتى ما هذه سبيله بتعب ورق
 جبين ان عرض ان يحتاج اليه والا ترون متى
 احتجنا الى القععم هاصنا ان نجعل نتعمنا الرجا
 لهذه الاشيا المذكوره اما تعرف الشهدا
 القصسين الذين اقساموا المسكونه
 كانهم بها رباطات مشترله وهو لا الذينم
 لهم فذا الجع من اجل من مبروا على لجر احا
 والرباطات والعقوبات ولهيب النار
 وحده السيوف ووحشيه الوحوش والظما
 والتخزج والاحزا جوالهموه واختطاف
 الاموال وتساقط الاعضاء واحرك هذا
 الموت الذى قبلوه بشهوه وكانوا جاهدون
 وكان الذى يجرى عليهم جرح على حساد
 غيرهم حتى يكون منهم ماذا وحتى

وتوهمن هذا لعالم شا عظيم والظعيم
 فيه والمجبه الخغير والمقدرة الذليلي
 وحسن الحال المكذوب عليه ومل ليس هو
 اللذين هولهم باكثر منه للنين يمينونه عولاه
 هو لهولا بافضل منه لمن لا يمينا وكانه غله
 تخطفه الزوابع متقله من مكان الى مكانه
 ومن قوم الى قوم او مل الدخان الذي ينجل
 او كالمنام الذى يلعب او مثل الفى للذيت
 لا يضبط فلا افا غاف عشر ان يترجاه مه
 يس هو مفتنيه ولا اذا حضر كاف موتوقا
 به لاصحابه اما نظر الى السما من فوق
 اما انضجوا اما نضف من القدا عولنبا فى اما
 يعرف ايما الغنا الحقيقى واليهما الصادقعم
 وان هى بالمرتبه الغير منتقله والسعاف
 الغى لست لها غايه والخمزا اللى ليس بغريب

Future Enhancements

By focusing on Poimen's script (13th c.), Agapet13 represents a significant step forward in the application of machine learning to Christian Arabic manuscript studies. While primarily trained on 13th-century manuscripts, it also applies to those from the 12th to 14th centuries written in a similar script.

Initially trained on a dataset of 35,000 words, then expanded to 50,000, and finally to 60,000, the model has demonstrated consistency in its results. However, it has not improved beyond approximately 7% CER (Character Error Rate) in validation. The main challenge remains the diacritical points, especially given the inconsistency among copyists. We believe this issue can only be addressed by providing the model with a richer vocabulary and thematic context. To this end, additional manuscripts by Poimen and other scribes from the same script tradition will be incorporated to assess whether expanding the vocabulary can further refine accuracy. Agapet13 is thus designed as an evolving model, aligning with broader efforts to integrate artificial intelligence into the study of Arabic manuscripts, enhancing accessibility and digital humanities methodologies.

Another issue that may be resolved with further training is the recognition of the ornamental sign used to designate a comma (“;”), which differs from those found in the folios used for training. These were usually misrecognized as “•” .

A persistent challenge from earlier models remains: defining the written space. This affects the readability of the first word in a line and, at times, the end of the line, making them difficult to recognize.